

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 438 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	

TALABALARDA KASBIY YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Alimov Farhod Sharabidinovich

Andijon davlat universiteti dotsenti (PhD)

ORCID 0000-0003-2784-2569

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif raqamli ta'lim sharoitida ingliz va o'zbek tillaridagi yozma nutq kompetensiyasini qiyosiy tahlil qilish asosida talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqqani va tajriba orqali uning samaradorligini izohlagani bayon etilgan. Maqolada ingliz tilini o'rgatishda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali nofilologik fakultetning 1-bosqich talabalari kasbiy yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizim taklif etilgan.

Kalit so'zlar: yozma nutq, raqamlashtirish, kasbiy, kompetensiya, lingvistik, psixologik.

Abstract: This article discusses the development and experimental effectiveness of a methodology for improving the professional written speech competence of students based on the results of a comparative analysis of written speech competence in English and Uzbek in the context of digital education. The article proposes a methodological system for developing professional written speech competence of first-year students of non-philological faculties through digital technologies in teaching English.

Key words: written speech, digitization, professional, competence, linguistic, psychological.

Аннотация: В статье описывается разработка и эффективность методики повышения профессиональной письменной речевой компетенции студентов на основе результатов сравнительного анализа письменной речевой компетенции на английском и узбекском языках в условиях цифрового образования. В статье предлагается методическая система формирования профессиональной письменной речевой компетенции студентов первого курса нефилологических факультетов посредством использования цифровых технологий в обучении английскому языку.

Ключевые слова: письменная речь, цифровизация, профессиональная, компетентность, лингвистическая, психологическая.

KIRISH

Ta'limni modernizatsiya qilish ta'lim jarayonining barqaror rivojlanishi, mazmuni va jarayonida kasbiy yozma nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Lingvistika va lingvometodika sohalarida modellashtirish obyekti – nofilologik fakultet talabalarining kasbiy yozma nutq faoliyatining tematik va mazmunijihatlarini hisoblanadi.

Ma'lumki, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot modeli uchta komponentdan iborat: xabar manbai, xabar matni va xabar qabul qiluvchisi. Kasbiy yozma nutq jarayonini modellashtirishda asosiy maqsad – nofilologik fakultet talabalarida kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish asosida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda chet tilida kasbiy yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Muloqotga asoslangan va kasbga yo'naltirilgan yozma nutq modelining asosiy komponentlari maqsadlar, vazifalar, tamoyillar, shakllar, vositalar, usullar va ta'lim mazmunidan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-metodik adabiyotlarda raqamli ta'lim sharoitida ingliz va o'zbek tillaridagi yozma nutq kompetensiyasini qiyosiy tahlil natijalari asosida talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasiga oid adabiyotlar V.A. Zavyalova, H. Kansizo'glu, O.I. Vaganova, N.Y. Danilova, M. Zhang, W. Chen, Y. Lai, N. Saab, N. Shevchenko va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan ^[3,4,1,2,5,7,6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik tahlilga ko'ra, til va nutqning o'zaro bog'liqligini lingvodidaktik tahlil qilish yozuv kompetensiyasini rivojlantirish modelini, chet tilida yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirish modelini ishlab chiqilishiga differensial yondashuvni ta'minladi. Binobarin, ta'lim modelining kommunikativ yo'nalishi yozuv va yozma nutq modellarini o'z ichiga oladi. Talabalarning kasbiy yozma nutq faoliyatini bunday modellashtirish ularning intellektual fikrlash faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Yozuv modeli talabalarda yozma-orfografik kompetensiyalarni rivojlantiradi, yozma nutq modeli esa nofilologik fakultet talabalarning kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasini takomillashtiradi.

Modulli ta'limning afzalligi – o'rganilayotgan materialning gradatsiyasi, olingan bilimlarning va shakllangan kasbiy yozma nutq kompetensiyasining dinamik xususiyatlari, ularning o'zgaruvchan vaziyatlar va kommunikativ vazifalarga moslashuvchanligi, kasbiy yo'naltirilgan o'quv materialini ongli ravishda o'zlashtirilishi va ta'lim metodlarining xilma-xilligidandir.

Kasbiy yozma nutq kompetensiyasini rivojlantiruvchi modelning vazifasi maktab ta'limida shakllangan yozuv ko'nikmalarini tuzatishni o'z ichiga oladi, ya'ni harflar konfiguratsiyasi va orfografik qoidalarga ishlov berish, qiyinchiliklarni va ularning paydo bo'lish sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish usullarini topishdan iborat. Diktant yozish yozuvni o'rganishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Yozma nutq – bu murakkab aqliy faoliyat bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlarini fikrlarning mantiqiy bog'liqligi, keng qamrovliligi va asoslanganligi, uning kommunikativligini ta'minlaydi. Kasbiy yozma nutq modelining asosiy maqsadi maktab ta'limida shakllangan yozuv ko'nikmalarini tuzatish va bu boradagi qiyinchiliklarni bartaraf etish orqali raqamli texnologiyalar yordamida nutqiy kompetensiyani rivojlantirishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'limda elektron mashqlar yozuv ko'nikmalarini va kasbiy yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy omilidir. Ingliz tilida kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish jarayonida elektron mashqlarni quyidagi ketma-ketlikda bajarish maqsadga muvofiqdir: yozuv mashqlari, yozma nutq mashqlari va kreativ yozma nutq mashqlari. Elektron yozuv mashqlari orfografik va grafik qoidalarning mustahkamlanishiga xizmat qilsa, kasbiy yozma nutqqa yo'naltirilgan mashqlarda yozma nutq yo'nalish elementlari mavjud bo'lib, ular oddiy yozuv mashqlaridan farqlanadi. Kreativ nutqiy kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan mashqlarni bajarish esa ijodiy yondashuvni talab qiladi. Fikrni ongli va mantiqiy ifodalash – bu mazkur mashqlarning o'ziga xos xususiyatlaridandir. Annotatsiya, ma'ruza, maqola, turli esse, bayon va hokazolarni yozish – kreativ yozma nutq mashqlariga xos namunalardir. Kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyalarini shakllantirishda chet tili o'qituvchisi raqamli texnologiyalardan keng foydalangan holda turli metod, uslub va mashqlardan mohirona foydalanishi lozim.

Kasbga yo'naltirilganlik aynan yozma nutq faoliyatining mazmuniy qismiga kiritilganligi sababli nofilologik fakultet talabari yozma nutq faoliyatini modellashtirishdagi mazmuniy komponent orqali kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omilga ega bo'ladi. Kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasining mazmuniy qismi lingvistik, psixologik, metodik va kasbiy komponentlardan tashkil topadi.

1-rasm: Nofilologik fakultet talabalarning kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasining tashkiliy qismlari

Yozma nutqni o'rgatish mazmunining lingvistik komponenti grafik va orfografik qoidalarni, so'zlarni, so'z birikmalarini, tegishli kasb yo'nalishidagi yozma matn tuzishda foydalaniladigan gaplarni o'z ichiga oladi. Yozma nutqni o'rgatish mazmunining psixologik komponenti inson faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ko'p

jihtadan ta'lim samaradorligi psixologik omillarga bog'liq. Yozma nutq – bu murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, unda barcha nutqiy analizatorlar ishtirok etadi va yozayotgan shaxs asosan yozma nutqning mazmuniy qismiga e'tibor qaratadi. Bu yerda nutqiy kompetensiya yozma nutq faoliyatining mazmuniy tomonini nutqiy vaziyat va nutqiy aktning maqsadiga yo'naltirilgan tarzda shakllantirishga xizmat qiladi. Nutqiy faoliyat jarayonida nutqiy mexanizm shakllanadi, bu esa nutqiy ifodalarni, shu jumladan yozma nutqni ham hosil qilishga yordam beradi. Nutqiy aktlarning ongli bajarilishi esa yozma nutq faoliyatida avtomatizatsiyaning vujudga kelishiga olib keladi.

Yozma nutqni o'rgatish mazmunining metodik komponenti ikki subyekt faoliyatidan iborat: bir tomonda o'qituvchi, ikkinchi tomonda talabalar. O'qituvchining vazifasi – yozma nutqiy faoliyatni tashkil etishning eng optimal variantlarini topish va bilimlarni uzatish, yozma nutqiy kompetensiyani shakllantirishda samarali shakl, usul va vositalarni tanlashdan iborat. Ta'limdagi muvaffaqiyat ko'p jihtadan talabalar faoliyati va motivatsiyasiga bog'liq bo'lib, bu esa o'z navbatida o'qituvchidan pedagogik faoliyatda ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Yozma nutqni o'rgatish mazmuni yozuv va yozma nutq mazmunidan iboratdir. Yozuv mazmuni, ya'ni birinchi komponent, tilning grafik va orfografik tizimini, shuningdek, yozuvni o'zlashtirishga xizmat qiladigan usullar, yo'llar, metodlar va vositalarni o'z ichiga oladi. Yozma nutq mazmuni esa til materialidan tashkil topgan yozma matn mahsuli bo'lgan yozma nutq faoliyatidir. Matn mazmuniga yozma nutqqa xos turli nutqiy klishe'lar va ifodalar kiradi. Yozma nutq kompetensiyasining mazmuniy qismi ma'lumotni yetkazish, fikrni ifodalash, matnda ifodalangan ma'lumotni asoslash, nutqiy vaziyatga mos ravishda til vositalaridan to'g'ri foydalanish va yozuvchining emotsional holatini ifodalashni o'z ichiga oladi. Yozma nutqni o'rgatish mazmunining metodik komponentiga, shuningdek, o'qituvchi faoliyatini nazorat qilish va baholash usullarini ham kiritish mumkin. Bu talabalar faoliyatini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish, yozma nutq faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan barcha omillar raqamli texnologiyalar yordamida yozma nutqni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy komponent. Yozma nutq faoliyatining navbatdagi komponenti – bu kasbiy komponent bo'lib, u nofilologik fakultet talabalarida kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha qo'yilgan ta'lim maqsadiga erishishda asosiy o'rin tutadi. Ingliz tilini nofilologik oliy o'quv yurtlarida o'qitish talabalarning kasbiy kompetentligini, jumladan, ularning yozma va kasbga yo'naltirilgan nutq tayyorgarligini oshirishga qaratilgan. Nolisoiy oliy o'quv yurtlari talabalarida oldida turgan asosiy talab – raqamli texnologiyalar yordamida yuqori darajadagi kasbiy bilimga, xorijiy til kasbiy yozma nutq bilimiga, ularning kasbiy faoliyati sohasida xorijiy manbalardan zarur ma'lumotlarni olish qobiliyatiga ega mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bu esa ularning o'z kasbiy faoliyati sohasida xorijiy manbalardan zarur ma'lumotlarni olishiga xizmat qiladi.

Kasbga yo'naltirilgan yozma nutq kompetensiyalarini shakllantirish yozma nutqiy birliklarni aniqlashni talab etadi, bu birliklar yozma nutqning o'quv-nutqiy birliklari hisoblanadi. Ularga so'zlar, so'z birikmalari, kasbiy terminologiya, iboralar va frazeologik birliklar kiradi. Nofilologik fakultet talabalarida yozma nutqni o'rgatish mazmuni davlat dasturlari talabalariga javob berishi kerak, talabalar kasbiy kompetensiyasi esa kelajakdagi kasbiy faoliyatlarining xususiyatlarini, jumladan, ularning kasbiy yozma nutq kompetensiyasini aks ettirishi lozim. Demak, nolisoiy oliy o'quv yurtlarida chet tili fani talabalarning kasbiy malakasini oshirishga xizmat qilishi kerak. Ta'lim shakllari, usullari va vositalari zamonaviy texnologiyalarni hisobga olgan holda takomillashtirilishi zarur. Raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning media savodxonligini oshirishga, ularning kasbiy tayyorgarligini yaxshilashga xizmat qiladi. Talabalarga platformalarni o'rnatish va o'quv jarayonida internet-resurslardan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilish mumkinki, hozirgi vaqtda talabalarning ixtiyorida turli xil raqamli texnologiyalar mavjud: onlayn platformalar, onlayn konferensiyalar, seminarlar, elektron kutubxona tizimlari va boshqa ko'plab raqamli resurslar. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashda motivatsiya omili nihoyatda muhim ahamiyatga ega, chunki motivatsiya talabalarda zamonaviy texnologiyalarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

An'anaviy umumta'lim mavzularidan kasbga yo'naltirilgan mavzularga o'tish zarur, bu esa kasbiy yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga qulay sharoit yaratadi. Ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi talabalarning individual, mustaqil va ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga, raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribasini orttirishga yordam beradi, bu esa zamonaviy mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshiradi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, raqamli texnologiyalar asosida kasbiy yozma nutqqa yo'naltirilgan masofaviy ta'lim yaxshi istiqbol-larga ega. Yozma nutqqa yo'naltirilgan masofaviy ta'lim moslashuvchanlik, modullilik, iqtisodiylik, o'qituvchining yangi roli va ta'lim sifatini nazorat qilish kabi xususiyatlarga ega. Talabalarni yozma nutq bo'yicha zarur bilimlar, ma'lumotlar va topshiriqlar bilan ta'minlash hamda o'qituvchi va talabalar o'rtasida ularning joylashgan manzilidan qat'i nazar, aloqa va muloqotni amalga oshirish masofaviy ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ваганова О.И. и др. Цифровые технологии в образовательном процессе // Балтийский гуманитарный журнал, том 9, № 2(31), 2020. – С. 53–56. [<https://doi.org/10.26140/bgz3-2020-0902-0012>]
2. Данилова Н.Ю. Формирование профессиональных компетенций студентов – будущих педагогов в области лингвистического образования младших школьников // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, 2020, № 2. – С. 153–172.
3. Завьялова В.А. Модель профессиональной готовности преподавателя к применению цифрового обучения при реализации дополнительных профессиональных программ // Мир университетской науки: Культура, Образование, № 6, 2022. – С. 72–78. [<https://doi.org/10.18522/2658-6983-2022-6-72-78>]
4. Kansızoğlu, H. (2023). Investigating Turkish teachers' views and practices on writing instruction in secondary schools: A mixed-methods study. *Journal of Pedagogical Research*, 7(3), 211–247. [<https://doi.org/10.33902/JPR.202319728>]
5. Lai, Y., Saab, N. & Admiraal, W. (2022). University students' use of mobile technology in self-directed language learning: Using the integrative model of behavior prediction. *Computers & Education*, 179, 104413. [<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104413>]
6. Shevchenko, N. (2018). Formation of value-motivational attitude of a future teacher to professional activities in the context of lifelong learning. *Lifelong Learning: XXI Century*, 4(24), 33–45.
7. Zhang, M. & Chen, W. (2022). Assessing collaborative writing in the digital age: An exploratory study. *Journal of Second Language Writing*, 57, 100868. [<https://doi.org/10.1016/j.jslw.2022.100868>]

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.